

**ЎЗГИ СИДЕРАТ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИНГ ТУПРОҚ АГРОФИЗИК
ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ****¹Абдуллаев Жамшид Умурхонович ²Авлиякулов Мирзоолим Авазович +³Асрақулов
Аббос Баходирович**

¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, лойиҳа раҳбари, Ўзбекистон ²Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, кишлоқ хўжалиги фанлари доктори, Ўзбекистон ³Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, таянч докторант, Ўзбекистон

¹jamshidxon.umurxonovich@mail.ru ²mirzoolim89@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083967>

Аннотация. Ушбу мақолада Тошкент вилоятининг сугориладиган типик бўз тупроқлари шароитида кузги галладан бўшаган майдонларга ёзги сидерат экинларини (ловия, ширин жўхор, перко) турли экиш олди ишловларида, яъни анаънавий шудгорлаш, дискалаш ва ишлов бермасдан тўғридан тўғри экиш (No-till) ҳамда турли сугориш технологияларида (эгатлаб, ёмғирлатиб) парваришлашнинг тупроқни агрофизик хоссаларига таъсири бўйича маълумотлар келтирилган

Калим сўзлар: сугориладиган типик бўз тупроқлар, ёзги сидерат экинлар, ловия, ширин жўхори, перко, шудгорлаш, дискалаш, No-till, эгатлаб сугориш, ёмғирлатиб сугориш, агрофизик хоссалар, ҳажм масса, говаклик.

Аннотация. В данной статье приведены влияние летних сидератных культур (фасоль, сахарная кукуруза, перко) выращиванных после озимой пшеницы при различных предпосевных обработках, т.е. прямым посевом без традиционной вспашки, дискование и нулевой обработка почвы (No-till) и различные технологии орошения на агрофизические свойства почвы в условиях орошаемых типичных сероземов Ташкентской области.

Ключевые слова: орошаемые типичные сероземы, летние сидераты, фасоль, сахарная кукуруза, перко, вспашка, дискование, No-till, бороздковой полив, дождевание, агрофизические свойства, объемная масса, пористость.

Abstract. This article presents the influence of summer cover crops (beans, sweet corn, perco) grown after winter wheat with various pre-sowing treatments, i.e. direct sowing without traditional plowing, disking and zero tillage (No-till) and various irrigation technologies on the agrophysical properties of the soil in the conditions of irrigated typical sierozem soils of Tashkent region.

Keywords: irrigated typical sierozem soils, summer cover crops, beans, sweet corn, perco, plowing, disking, no-till, furrow irrigation, sprinkler irrigation, agrophysical properties, bulk density, porosity.

Кириш. Бутун инсоният, ҳайвонот олами, ўсимликлар дунёси тупроқ билан тирикдир. Тупроқ табиат яратган дурдонаси ва унинг ажралмас қисми ҳисобланади. Шу нуктаи назардан олиб қараганда биз барча эҳтиёжларимизни таъминлайдиган тупроқни муҳофаза қилишимиз талаб этилади. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида етиштириладиган хом-ашё тупроқдан тонналаб олиб чиқиб кетилмоқда, лекин уни ўрнини қоплаш масаласида бир қатор қийинчиликларга дуч келинмоқда. Шу ўринда тупроқ унумдорлигини оширишнинг ва тупроқда чиринди миқдорини кўпайтиришнинг тезкор, кам

харж ва самарали усулларини амалиётга кенг жорий этишни замонни ўзи талаб этмоқда ва бу усулларнинг энг мақбули сидерат экинларни экиш ҳисобланади.

Барчамизга маълумки, ўқ илдизли экинлар популацияси илдизли экинларга нисбатан илдизи чуқур қатламларга кириб боради. АҚШда ўтказилган тадқиқотларда, қоплама сидерат экинлар сифатида хашаки турп, рапс ва жавдарнинг зичлашган тупроқларда илдиз тизими ривожланиши, тупроқнинг пастки қатламларига кириб бориши тадқиқ қилинганда, зичлашган тупроқларда энг яхши илдиз ривожланиши хашаки турпда бўлган бўлса, зичлашмаган тупроқларда эса экинларнинг илдиз тизими ривожланиши деярли бир бирига яқин бўлганлиги аниқланган [4.31].

Ю.Кенжаев ва Р.Ориповларнинг олиб борган тажрибалари шуни кўрсатадики, ғалладан бўшаган майдонларда турли сидерат экинлари 10 июл, 20 июл, 1 августда экиб ўрганилганида юқори ҳосилдорлик нисбатан 20 июл муддатида, кейин эса 1 августдаги муддатда кузатилди. Бу муддатларда аралаш экилган горох+перко+нўхат ҳосилдорлиги гектаридан 320,6-328,3 центнергача бўлган бўлса, қолган горох, нўхат вариантларидан 60-79 ц/га дан, перко вариантыда 235,9-238,4 ц/га ни ташкил этганлиги ҳамда етиштирилган яшил массалар майдаланиб, кўмиб юборилганда, келгуси йил чигит экиш давригача чириб, минераллашиб, тупроқ хоссаларига ижобий таъсир кўрсатганлиги аниқланган [2.87].

Қишлоқ хўжалигида экинлардан қоладиган илдиз ва анғиз қолдиқларини далада қолдириш амалиёти кенг қўлланилиб келинади. Эфиопияда ўтказилган тадқиқотларда, ўсимликлардан қоладиган қолдиқларнинг энг камида 30% далада қолдирилганда кейинги экиладиган экинда ижобий натижалар олиш мумкинлиги исботланган [3.705].

А.Ахатов, Л.А.Ахатоваларнинг бўз ўтлоқи тупроқларда олиб борган кузатувлари шуни кўрсатдики, лигнин ва гўнг органик моддалар қўлланилган вариантларда ҳажм масса назорат вариантыга нисбатан 9-11 % га камайганлиги, тупроқда ушбу моддалар қўлланилиши эса чиринди ортишига, агрегатлар тикланишига ва шўртобланиш даражасининг қисман камайишига олиб келиши аниқланган [1.220].

Тадқиқот услуби. Тошкент вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида ёзги сидерат экин даласида амал даври бошида умумий фонда экиш олди ишловлари бўйича (шудгорлаш, дискалаш, ишлов бермасдан эски экин пуштасига тўғридан-тўғри экиш) тупроқнинг агрофизик хоссалари тадқиқ қилинди.

Тупроқ ғоваклиги кўрсаткичлари ҳажм вазнига тескари нисбатда ўзгаради ва қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$П = \frac{100 \cdot (D - K)}{D}$$

D

Бунда: П-ғоваклик, % да; К-ҳажм вазни, г/см³ да;

D-солиштирма вазни, г/см³ да.

Тадқиқот натижаси. Тажриба даласида ёзги сидерат экинлари амал даври бошида тупроқнинг ҳажм массаси 5 та нуқтадан умумий фонда аниқланди ва амал даврининг охирида эса ҳар бир вариант бўйича 3 та нуқтадан 1 метргача тупроқ қатламидан аниқланди. Амал даври бошида экиш олди анъанавий шудгорлаш технологиясида тупроқнинг ҳажм массаси ва ғоваклик кўрсаткичлари тупроқ қатламлари бўйича ҳайдалма 0-30 см тупроқ қатламида ҳажм массаси 1,26 г/см³, ғоваклиги 53,3 % ни, ҳайдов ости 30-50 см тупроқ қатламида ҳажм массаси 1,42 г/см³ ни ёки 0-50 смда 1,33 г/см³, ғоваклиги 50,9 % ни, тупроқнинг қуйи қатлами 0-70 см да ҳажм массаси 1,35 г/см³, ғоваклиги 49,9 % ни, 0-100 см да ҳам 1,37 г/см³, ғоваклиги 49,4 % ни ташкил этди ёки кузги буғдой анғизига нисбатан

тупроқнинг 0-30 см қатламида $0,07 \text{ г/см}^3$ га, тупроқнинг пастки қатламларида ўртача $0,02 \text{ г/см}^3$ га енгиллашган бўлса, тупроқнинг ғоваклиги $0,3-2,4 \%$ га яхшиланганлиги эътироф этилди.

Шунингдек экиш олди дискалалаш тадбири ўтказилган далада тупроқнинг ҳажм массаси тупроқнинг 0-30 см қатламида бир оз енгиллашиб ($1,30 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $51,9 \%$ ни), тупроқнинг пастки қатламларида тупроқнинг ҳажм массаси ортиб борганлиги кузатилди. Яъни, тупроқнинг 0-50 см да $1,35 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $49,9 \%$, 0-70 см да $1,37 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $49,2 \%$, 0-100 см да $1,38 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $48,7 \%$ ни ташкил этиб, ҳайдалма қатламга нисбатан тупроқнинг ҳажм массаси $0,07 \text{ г/см}^3$ га оғирроқ, тупроқнинг ғоваклиги эса $2,6 \%$ га пастроқ эканлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар шудгорлашга нисбатан тупроқнинг ҳажм массаси ўртача $0,01-0,04 \text{ г/см}^3$ га оғирроқ, ғоваклиги ўртача $0,7-1,4 \%$ га камайган бўлса, кузги буғдой анғизига нисбатан $0,01-0,03 \text{ г/см}^3$ кам зичлашган, ғоваклиги $0,3-1,0 \%$ яхшиланганлиги тадқиқотларда исботланди.

Амал даври охирида тупроқнинг ҳажм массаси ва ғоваклиги сидерат экинларини суғориш технологиялари, экиш олди тупроққа ишлов бериш усуллари ва экин турлари бўйича тадқиқотлар олиб борилди ва таҳлиллар ўтказилди. Олинган маълумотларда сидерат экинларининг амал даври охирида барча вариантларда тупроқнинг ҳажм массаси ортганлиги кузатилган бўлсада, лекин экин турлари, суғориш технологиялари ва ишлов бериш усуллари бўйича турлича бўлганлиги қайд этилди. Ёмғирлатиб суғориш технологиясида ловия якка ҳолда анъанавий шудгорлаш усулида экилган 1-вариантда тупроқнинг ҳажм массаси 0-30 см қатламда $1,35 \text{ г/см}^3$ ни, 0-50 см қатламда $1,37 \text{ г/см}^3$ ни, 0-70 см қатламда $1,39 \text{ г/см}^3$ ни, 0-100 см қатламда $1,39 \text{ г/см}^3$ ни, ғоваклиги ўртача қатламлар бўйича $48,5-50,0 \%$ оралиғида бўлиб, ловия экиш олди дискаланган 2- вариантда тупроқнинг ҳажм массаси ўртача $0,01-0,02 \text{ г/см}^3$ га, ишлов бермасдан эски экин пуштасига тўғридан-тўғри экилган 3-вариантда $0,02-0,03 \text{ г/см}^3$ га зичлашганлиги аниқланди. Ловия юқоридаги усулларда парваришланиб, эгатлаб суғориш амалга оширилган 10-11-12-вариантларда, ёмғирлатиб суғориш технологияси қўлланилган вариантларга нисбатан фақат суғориш таъсирида тупроқнинг ҳажм массаси $0,02 \text{ г/см}^3$ га зичлашиб, ғоваклиги $1,0-15 \%$ га камайганлиги аниқланди. Бунинг асосий сабаби суғориш сувлари таъсирида тупроқнинг зичлашиб бориш қонунияти борлиги билан изоҳланади. Бундан ташқари ёмғирлатиб суғориш технологиясида ловияни ширин жўхори билан 2 компонентли аралаш қилиб экилган 4-5-6-вариантларда бир компонентли ловия экилган вариантларга нисбатан $0,01-0,02 \text{ г/см}^3$ кам зичлашган бўлса, шу компонентларда суғориш ишлари эгатлаб амалга оширилган 13-14-15-вариантларга нисбатан $0,02-0,03 \text{ г/см}^3$, тупроқнинг ғоваклиги ўртача $0,3-1,1 \%$ яхшиланганлиги аниқланди. Қайд этиш керакки, ширин жўхорини илдиз тизими яхши тупланганлиги тупроқнинг агрофизик хоссаларини яхшиланишига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди.

Адабиётлардан бизга маълумки, сидерат экинларини кўп компонентли қилиб парваришлаш юқори кўк масса олиш имкониятини ошириш билан бирга тупроқда илдиз тизимини ҳам яхши ривожланишини таъминлайди. Тадқиқотларда 3 компонентли экинлар ловия+ширин жўхори+перко аралаш экилган экиш олди шудгорланган 7-вариантда 0-30 см тупроқ қатламида тупроқнинг ҳажм массаси $1,33 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $50,7 \%$ ни, 0-50 см тупроқ қатламида $1,35 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $50,0 \%$ ни, 0-70 см тупроқ қатламида $1,38 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $48,9 \%$, 0-100 см тупроқ қатламида $1,37 \text{ г/см}^3$, ғоваклиги $49,3 \%$ ни ташкил этган бўлса, худди шу компонентларда экиш олди дискалалаш амалга оширилганда ҳажм массаси ўртача

0,01-0,02 г/см³ ортиб, ғоваклиги 0,4-1,1 % камайганлиги, ишлов бермасдан эски экин пуштасига тўғридан-тўғри экилган 9-вариантда эса ҳажм массаси ўртача 0,02-0,03 г/см³ зичлашганлиги аниқланди. Бундан хулоса қилиш мумкинки, тупроқда зичлашувнинг энг юқори кўрсаткичлари ишлов бермасдан экилган вариантларда эканлиги аниқланди. Тупроқнинг ҳажм массаси турли компонентлар ва суғориш технологиялари бўйича тупроқнинг 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 см қатламларида таҳлил қилинганда, ловия якка ҳолда экилганда барча экиш олди ишловларида 2 компонентли ловия+ширин жўхори экилган вариантларга нисбатан ўртача 0,01-0,02 г/см³ ортиб, ғоваклиги 0,3-0,5% камайган бўлса, 3 компонентли ловия+ширин жўхори+перко аралаш экилган вариантларга нисбатан 0,02-0,04 г/см³ ортиб, ғоваклиги 0,8-1,1 % камайганлиги кузатилди. Шунингдек, ёзги сидерат экинларини ёмғирлатиб суғориш технологиясида парваришlash тупроқнинг агрофизик хоссаларига ижобий таъсир қилиб, экинларни мақбул ўсиб ривожланиши учун қулай бўлган шароит яратилишини таъминлади ёки анъанавий эгатлаб суғориш технологиясида сидерат экинлар парваришланган далаларга нисбатан тупроқнинг ҳажм массаси ўртача 0,03-0,04 г/см³ камайиб, тупроқнинг ғоваклиги эса 0,3-2,6 % га яхшиланганлиги эътироф этилди.

Хулоса. Анъанавий шудгорлаш тадбири ўтказилган далада тупроқнинг ҳажм массаси дискалaшга нисбатан 0,01-0,04 г/см³ кам зичлашган, ғоваклиги 0,7-1,4 % га яхшиланган бўлса, кузги буғдой анғизига No till экилган вариантга нисбатан 0,02-0,07 г/см³ га тупроқ зичлиги камайиб, ғоваклиги 0,3-2,4 % га ортганлиги аниқланди.

Умуман олганда, тупроқнинг ҳажм массаси амал даври бошидагига нисбатан амал даври охирида бироз ошган бўлсада, ёзги сидерат экинларини турли компонентлар ва суғориш технологиялари таъсирида илдиз тизими попуқ бўлган экинлар тупроқни ўта зичлаштирмаслиги аниқланди.

REFERENCES

1. Ахатов А., Ахатова Л.А. Суғориладиган бўз ўтлоқи тупроққа қўлланилган мелиорантларни агрохимёвий хоссаларига таъсири. // Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари. Респ.илмий тўплами. (2-қисм) Тошкент-2014. Б.220-222
2. Кенжаев Ю. Турсунова А. “Сидерациянинг тупроқ структурасига таъсири” Қишлоқ хўжалиги журналининг Агро илм илмий иловаси. Тошкент 2021 й. 5-сон.[75] б.87-88.
3. Kosmowski, F., Stevenson, J., Campbell, J., Ambel, A. and Haile Tsegay, A., 2017. On the ground or in the air? A methodological experiment on crop residue cover measurement in Ethiopia. *Environmental management*, 60(4), pp.705-716.
4. Chen, G. and Weil, R.R., 2010. Penetration of cover crop roots through compacted soils. *Plant and Soil*, 331(1), pp.31-43.